

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют учесть формы проявления эффекта синергии в проектах ГРБС, что даёт возможность объективного отбора к реализации наиболее перспективных для развития региона.

При этом социально-экономическое развитие регионов следует рассматривать в связи с общим состоянием хозяйственной деятельности в регионе.

Список использованных источников

1. Ярембаш, А. И. Повышение эффективности социально-экономических проектов / А. И. Ярембаш. – Текст : непосредственный // Тезисы докладов X Международной конференции «Управление проектами в развитии общества: Управление проектами в условиях глобализации мировой экономики». – Киев : КНУБА, 2013. – С. 79-81.

2. Кретинина, Т. В. Факторы экономического роста в постдепрессивном угледобывающем регионе: возможности и эффективность государственно-частного партнёрства / Т. В. Кретинина. – Текст : непосредственный // Инженерный вестник Дона: электронный научно-инновационный журнал. – 2011. – № 3.

УДК 328.185:35.086

DOI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

МАЙБОРОДА С.И.,
заместитель начальника отдела по контролю в
сфере естественных монополий, рекламы и
торговли Донецкого УФАС России,
аспирант кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены вопросы государственной политики ДНР в сфере противодействия коррупции. Формируются предложения по противодействию её проявлений. Предлагается создание специального

органа по борьбе с коррупцией в структуре Аппарата Главы ДНР и привлечение к этому процессу гражданского общества.

Ключевые слова: противодействие коррупции, коррупция, государственное управление, антикоррупционная деятельность

STATE ANTI-CORRUPTION POLICY IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**MAYBORODA S.I.,
Deputy Head of the Department for Control
in the Field of Natural Monopolies, Advertising
and Trade Donetsk UFAS of Russia,
Graduate student of the Department of Innovation
Management and Project Management
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article discusses the issues of the state policy of the DPR in the field of combating corruption. Proposals are being formed to counteract its manifestations. It is proposed to create a special anti-corruption body in the structure of the Office of the Head of the DPR and involve civil society in this process.

Keywords: anti-corruption, corruption, public administration, anti-corruption activities

Одной из первостепенных задач Донецкой Народной Республики, после присоединения к Российской Федерации, является реализация государственной политики, ориентированной на противодействие коррупции. Для достижения этой цели за годы независимости созданы необходимые государственные и общественные организации, реализующие антикоррупционную политику в рамках своих компетенций.

Коррупция, как явление, наблюдается практически в любой сфере государственного управления: экономической, социальной, политической, культурной и пр. Её следует рассматривать как фактор, угрожающий экономической безопасности государства. Кроме того, негативные проявления коррупции препятствуют росту благосостояния граждан, что напрямую ощущается в жизни населения.

Следовательно, коррупционные действия, по своей сути, противоправны, а потому требуют жёсткого противодействия со стороны государства и активного осуждения гражданским

обществом. Поэтому определение направлений и поиск путей противодействия проявлениям коррупции является одной из самых актуальных задач, стоящих перед современным государственным управлением.

Целью настоящего исследования является совершенствование государственной политики в области борьбы с проявлениями коррупции путём совершенствования законодательства и активизации противодействия со стороны государства и общества.

Коррупция представляет собой преступление, предполагающее наличие лица, осуществляющего коррупционные действия (например, дача взятки) и лица, по отношению к которому осуществляются такие действия. В основе такого преступления всегда лежат противоречия между противоправными действиями должностного или выборного лица, с одной стороны, и интересами граждан и общества в целом, с другой.

Главным фактором, провоцирующим коррупционера на противоправные действия, является возможность извлечения финансовой или другой (имущественной, моральной) выгоды от использования своих должностных компетенций и властных полномочий. При этом факторами, сдерживающими коррупционера, является риск разоблачения и наказания за коррупционные действия в случае, если коррупционное преступление будет доказано.

По нашему мнению, коррупцию следует рассматривать одновременно, как правовое, социальное и криминальное явление. Поэтому противодействовать коррупции следует как совокупности видов одновекторных противоправных действий.

Таким образом, коррупция как противоправная деятельность требует глубокого исследования, всесторонней оценки и эффективного противодействия. Коррупция приносит пользу единицам, а наносит вред государству и всему гражданскому обществу. Это требует от чиновников любого уровня власти признания своей ответственности перед населением. В свою очередь, правоохранительные органы должны эффективно выявлять факты коррупции, а прокуратура и суд жёстко наказывать коррупционеров. Это будет способствовать росту доверия у граждан страны к институтам государственной власти.

При этом государство становится гарантом соблюдения общественных интересов, правоохранители - инструментом борьбы

против коррупции, а депутатский корпус законодательно обеспечивает антикоррупционную деятельность.

Для борьбы с коррупцией необходимо совершенствовать соответствующую законодательную базу, активизировать в обществе нетерпимость к проявлениям коррупции от мелких (например, взятки на дорогах) до крупных (незаконное содействие в присуждении государственных заказов и получении контрактов). При этом создание и применение специализированной нормативной правовой базы, направленной на усиление борьбы с коррупцией, будет способствовать в т.ч. и полноценной интеграции Республики в правовое поле Российской Федерации.

Принятие специальной нормативно-правовой базы и её реализация через государственные и общественные структуры обеспечит значительный социальный, политический, экономический и финансовый эффекты, а также повысит уровень доверия населения к государству как гаранту противодействия коррупционным механизмам и возможности их возникновения. Поэтому, согласно новой концепции законопроекта «О противодействии коррупции», в процессы выявления коррупционных схем и борьбы с ними должны быть включены, кроме государственных и правоохранительных органов, ещё негосударственные структуры, общественные организации и обязательно население. Коррупционные преступления подрывают правовые основы государственности, чем значительно ослабляют способность государства защищать права своих граждан.

В Республике необходим жёсткий контроль над действиями должностных лиц органов государственного управления. При этом особое внимание следует уделять предупреждению возможных финансовых, имущественных и других злоупотреблений при распределении бюджетных средств и использовании гуманитарных поступлений. Поэтому контроль необходимо установить над всеми без исключения органами государственного управления и власти.

Для достижения этой цели необходимо постоянное проведение мониторинга коррупционных правонарушений, что потребует создания Центра мониторинга и Антикоррупционной комиссии в составе Федеральной антимонопольной службы России.

Основной целью центра мониторинга станет выявление фактов коррупции, их анализ, обобщение и передача в Антикоррупционную комиссию (в которую должны входить

уполномоченные представители правоохранительных ведомств и профильных министерств) для разработки рекомендаций и проектов, направленных на усиление противодействия коррупции. После этого документы будут направляться в правоохранительные органы и ставиться на государственный контроль. Кроме того, целесообразным представляется включение в деятельность Центра мониторинга функции постоянного мониторинга социального напряжения и составление аналитических отчетов. Мониторинг социального напряжения будет включать в себя сбор сигналов и жалоб населения, предпринимателей и работников предприятий о неправомерных действиях государственных структур и отдельных должностных лиц.

Создание Центра мониторинга данных о коррупционных правонарушениях и Антикоррупционной комиссии как самостоятельных структурных подразделений является частью государственной политики в сфере противодействия коррупции в Донецкой Народной Республике.

Выводы. Антикоррупционная политика государства должна базироваться на принципах комплексности и постоянности. В эту работу должны вовлекаться все уровни и ветви власти, а также институты гражданского общества и население. Правоохранительные органы в процессе борьбы с коррупцией должны интересоваться, в первую очередь, сфера распределения бюджетных и гуманитарных средств, а также случаи злоупотреблений чиновников. Меры по противодействию проявлений коррупции должны осуществляться правительством и иметь поддержку со стороны гражданского общества. В противном случае, может быть вызван ещё больший рост коррупционных правонарушений. При формировании системы антикоррупционного законодательства необходимо учитывать, что обеспечение открытости экономики снижает вероятность возникновения коррупционных схем. При этом подконтрольность власти обществу способствует повышению эффективности борьбы с коррупцией.

Список использованных источников

1. Авдеев, В. А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ / В. А. Авдеев, О. А. Авдеева. – Текст : непосредственный // Российская юстиция. – 2016. – № 7. – С. 19-21.

2. Братковский, М. Л. Организационно-управленческий механизм противодействия коррупции / М. Л. Братковский. – Текст : непосредственный // Сучасні проблеми державного управління різними сферами і галузями економіки: зб. наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – Т. XI. – С. 155-160. – (Державне управління; вип. 162).

3. Зайцев, Р. Коррупция: проблемы рассмотрения / Р. Зайцев. – Текст : непосредственный // Государственное и муниципальное управление: сб. науч. ст. науч. конф. 19-23 февраля 2009 г. / [отв. ред. серии А. В. Оболонский; Гос. ун-т – Высшая школа экономики]. – Москва : ГУ-ВШЭ, 2009. – С. 5-18.

4. Рубин, С. В. Государственная политика ДНР в сфере противодействия коррупции / С. В. Рубин. – Текст : непосредственный // ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 2 (6): Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – С. 63-74

УДК 332.055.2

DOI

ESG-ПОВЕСТКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ НОВЫХ РЕГИОНОВ РФ

**ГЛАДЧЕНКО Т.Н.,
канд. наук гос. упр., доц.,
доцент кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами
ФГБОУ ВО «ДОНАУиГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В России активно идёт работа по созданию среды для внедрения принципов устойчивого развития. Федеральная повестка для регионов отражена в национальных целях развития до 2030 года, национальных проектах, распоряжениях правительства Российской Федерации. Цель исследования – представить актуальную ESG-повестку на территориях новых регионов РФ.

Ключевые слова: базовые критерии, ESG, ESG-рейтинг, устойчивое развитие